

Bo'lajak psixolog talabalarning kasallika chalingan bolalar bilan ishlashda konsultativ ko'nikmalarini oshirish

To'ychiyeva Saodat Meliqo'ziyevna¹ [orcid: 0009-0001-6321-7771](https://orcid.org/0009-0001-6321-7771)
e-mail: SaodatToychiyeva@utas.uz

Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna² [orcid: 0009000371415051](https://orcid.org/0009000371415051)
e-mail: akbaraliyevaasila2020@gmail.com

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti "Psixologiya" kafedrasini mudiri
University of Tashkent for Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

²Toshkent amaliy fanlar universiteti "Psixologiya" kafedrasini o'qituvchisi
University of Tashkent for Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

Annotatsiya: Bo'lajak psixolog talabalarning kasallikka chalingan bolalar bilan ishlashda konsultativ ko'nikmalarini oshirish mavzusi juda muhimdir. Psixologiya ta'limi olish jarayonida talabalar, ayniqsa bolalar psixologiyasi bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirishlari kerak, chunki kasallikka chalingan bolalar bilan ishlashda maxsus yondashuvlar va tushuncha talab etiladi.

Kalit so'zlar: empatiya, emotsiya, psixoterapiya, stress, ko'nikma, bilim, konsultatsiya, kasbiy-shaxsiy, fazilat, professional

Совершенствование консультативных навыков будущих студентов-психологов в работе с больными детьми

Аннотация: Тема совершенствования консультативных навыков будущих студентов-психологов в работе с детьми с ограниченными возможностями является весьма актуальной. В процессе обучения на психолога студенты должны развивать навыки, особенно в области детской психологии, поскольку работа с детьми с ограниченными возможностями требует особого подхода и понимания.

Ключевые слова: эмпатия, эмоция, психотерапия, стресс, навыки, знания, консультация, профессионально-личностный, добродетель, профессиональный

Improving the consultative skills of future psychology students in working with children with illnesses

Abstract: The topic of improving the consultative skills of future psychology students in working with children with disabilities is very important. During their psychology education, students should develop skills, especially in child psychology, because working with children with disabilities requires special approaches and understanding.

Keywords: empathy, emotion, psychotherapy, stress, skills, knowledge, consultation, professional-personal, virtue, professional

Kirish

Jahonda, zamonaviy ta'lim sohasida fan texnika faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish, jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarini izchil va barqaror rivojlantirish mamlakatning munosib kelajagini barpo etishning muhim omili bo'lib bormoqda. Qolaversa, dunyoning rivojlangan davlatlaridan bo'lgan AQSH, Germaniya, Malayziya, Yaponiya, Koreya, Avstriya va Frantsiya Shvetsariya, Italiya kabi davlatlarda yuqori professional ko'nikma va malakalarga ega,

raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga asosiy yo'nalishi sifatida qaralib, oliy ta'limda talabalarni konsultativ faoliyat malakasi asosida kasbiy-shaxsiy sifatlarini rivojlantirishni, shu jumladan, zamonaviy o'qitishning kreativ va ijodiy uslublarini keng joriy etilishi ta'minlanmoqda. Bu esa, o'z navbatida bo'lajak mutaxassislarni bo'lajak professional faoliyat muvaffaqiyatlariga xizmat qiluvchi, zamonaviy bilim va ko'nikmalar, yangicha fan yondoshuvlari va ilg'or kontseptual asoslar orqali, maxsus qobiliyatlarini takomillashtirish bo'yicha doimiy ravishda tadqiqotlarni olib borish zarurati yuzaga kelmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarning muvaffaqiyatida, bo'lajak mutaxassislarning professional bilim va malakalarini oshirish, ularni har tomonlama barkamol shaxs bo'lib shakllanishi uchun ta'limda zarur shart-sharoitlarni yaratish eng ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh. Mirziyoyevning tashabbuslari bilan ushbu masalaga alohida urg'u berilgan: «Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz» [1].

Prezidentimiz biz uchun o'ta dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydigan yana bir masala bu - farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash vazifasidir deb ta'kidlaydilar. Bunday qaror va farmoyishlarning mazmuni shuni anglatadiki, nafaqat yoshlar, balki talabalarda amaliyot bilan ishlash ko'nikmalarini hosil qilish, professional faoliyat bilan bog'liq ijodiy, ilmiy tajribani shakllantirish kabilarni psixologik jihatdan ta'minlashni nazarda tutadi. Qolaversa, zamonaviy mutaxassislarni tayyorlash borasida, yurtimizda qator mahalliy va xorij universitetlari faoliyat yuritmoqda. Bo'lajak soha mutaxassislarning konsultativ faoliyat malakalari asosida kasbiy-shaxsiy sifatlarini rivojlantirish muammosi o'z mazmunida, kasbiy faoliyatni o'zlashtirish va amalga oshirish jarayonidagi shakllantirish, professional kamolot, professional mahorat, maxsus qobiliyat hamda yuqori intellektual imkoniyatga ega bo'lgan soha mutaxassislarni tayyorlashning psixologik xususiyatlarini ilmiy o'rganishga zarur asos bo'la oladi.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Kasbiy faoliyatni amalga oshirish jarayonida shaxsiy fazilatlar va universal "soft" ko'nikmalarni rivojlantirish muhimligi xorijiy va mahalliy olimlarning ishlarida ta'kidlangan. Turli mualliflarning fikriga ko'ra, insonning kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorgarligining psixologik asoslari quyidagilar bo'lishi mumkin: hissiy intellekt [6], yetakchilik [7], hayotning mazmunlilik va tabaqalashtirilgan o'zini o'zi anglash [8], muloqot va tashkilotchilik qobiliyati [9], mustaqillik va tanqidiy fikrlash, boshqaruv qobiliyatlari shaxsiy rivojlanish, vaqtni boshqarish va maqsadni belgilash, shakllangan qiymat va hayot mazmuni yo'nalishlari [10].

Identifikatsiya hodisasi fanlararo ilmiy muammo bo'lib, falsafa, sotsiologiya, psixologiya va gumanitar fanlarning boshqa sohalarida o'rganishning uzoq an'alariga ega. Ko'pgina mualliflarning qayd etishicha, identifikatsiya muammosi deyarli barcha klassik falsafiy tizimlarga xosdir: uni o'rganishdagi ratsionalistik an'ana Aristotel, G.Gegel, R.Dekart, I.Kant, Platonning o'z-o'zini anglash konsepsiyalarida asos solingan va rivojlangan. Identifikatsiya tushunchasi psixologiya, psixoanaliz, sotsiologiya (ijtimoiy antropologiya, ramziy interaksionizm), falsafa (fenomenologiya), etologiya va siyosatshunoslikda keng qo'llanilishiga qaramay, bu tushunchaning aniq ta'rifi, tuzilishi va mazmuni bo'yicha haligacha konsensus mavjud emas. Identifikatsiya ham tuyg'u sifatida, ham shaxsning o'zi haqidagi bilimi sifatida, va xatti-harakatlarning birligi sifatida va shaxsning ichki uzluksizligi va o'ziga xosligi sifatida muhokama qilinadi (E.Erikson), tanlovga asoslangan inson shakllanishi jarayoni va tarixiy o'zini o'zi anglash (M.V.Zakovorotnaya), ijtimoiy o'zaro munosabatlarda hayot modelini shakllantirish jarayoni sifatida va o'zlik tushunchasining shakllanish jarayoni natijasida (O. Kernberg) tahlil qilinadi. Identifikatsiya "murakkab integral psixologik hodisa" sifatida harakat qiladi va "shaxsning barcha xususiyatlarining doimiy

o'zgaruvchan muhitda belgilanadigan va o'zgarib turadigan yagona tuzilishga sintezi" sifatida namoyon bo'ladi [1].

Universitetda ta'lim jarayonida psixolog talabalarning samarali kasbiy va shaxsiy rivojlanishi uchun psixologik shart-sharoitlarning to'liqligi va yetarliligini tashkil etish jamiyatimizda shaxsiy kompetensiyani rivojlantirish yo'nalishlarini muhokama qilish uchun dolzarbdir. Shaxsiy kompetensiya faoliyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, tanqidiy vaziyatlarni tahlil qilish va psixolog tomonidan ushbu vaziyatni bartaraf etish strategiyasini rejalashtirishning rasmiylashtirilgan tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi [2].

Tadqiqot predmeti sifatida kasbiy shaxsga murojaat qilgan holda, olimlar uning tuzilishi (N.L.Ivanova, L.B.Shneyder, Yu.A.Kumyryina), shakllanishning pedagogik shartlari (T.Yu.Skibo), pedagogik yo'nalish bilan (A.S.Nazyrov), turlari va vazifalari (D.N.Zavalishina), shakllanish jarayonining xususiyatlari (N.V.Antonova, O.A.Volkova, E.P.Ermolayeva, Yu.P.Povarenkov, I.YuXamitov) bog'liq masalalarni ko'rib chiqadilar [3].

Bo'lajak psixolog talabalarning kasalikka chalingan bolalar bilan ishlashda konsultativ ko'nikmalarini oshirish mavzusi juda muhimdir. Psixologiya ta'limi olish jarayonida talabalar, ayniqsa bolalar psixologiyasi bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirishlari kerak, chunki kasalikka chalingan bolalar bilan ishlashda maxsus yondashuvlar va tushuncha talab etiladi.

Kasalikka chalingan bolalar bilan ishlashda psixologning asosiy vazifasi – bolaning ruhiy holatini yaxshilash, uning kasallik bilan bog'liq stress va qayg'ularini kamaytirish, ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga yordam berishdir. Bunday bolalar ko'pincha uzoq muddat davomida tibbiy muolajalarni oladilar, bu esa ularning psixologik va emosional holatiga ta'sir qilishi mumkin.

Konsultativ ko'nikmalarni oshirishda e'tibor qaratish lozim bo'lgan asosiy jihatlar quyidagilardan iborat:

1. Empatiya va hissiy qo'llab-quvvatlash:

Psixologlar kasal bolalar bilan ishlashda ularga empatiya ko'rsatishlari kerak. Bu bolaning holatini tushunish, uning qo'rquv va tashvishlarini sezish va ularga mehr va sabr bilan yondashishni anglatadi.

2. Ijtimoiy va emosional ko'nikmalarni rivojlantirish:

Kasal bolalar ko'pincha o'zlarini yolg'iz his qilishlari mumkin, shuning uchun psixologlar ularni ijtimoiy aloqalarni qo'llab-quvvatlash, guruh faoliyatlari orqali yanada faolroq bo'lishga rag'batlantirishlari kerak.

3. Psixoterapiya va yordam berish texnikalari:

Psixologlar bolalar bilan muloqotda bo'lishda terapiya metodlarini qo'llashlari zarur. Masalan, san'at terapiyasi, o'yin terapiyasi yoki hikoya aytish orqali bolaning hissiy holatini ifodalashiga yordam berish mumkin.

4. Bolani va uning oilasini qo'llab-quvvatlash:

Kasal bolalar ko'pincha oila a'zolarining ham psixologik yordamga muhtojligini his qiladilar. Shuning uchun, psixologlarning oilani ham o'z holatiga moslashtirib, stressni kamaytirish bo'yicha maslahatlar berishlari zarur.

5. Kasalning turiga mos yondashuv:

Kasallikning turiga qarab, psixologning yondashuvi ham farq qiladi. Masalan, onkologik kasalliklar bilan og'rigan bolalar bilan ishlashda, boshqa kasalliklarga qaraganda ko'proq psixoterapevtik yondashuvlar kerak bo'lishi mumkin. Bolaning psixologik holati va kasallikka nisbatan qarashlari alohida baholanadi.

6. Stress va qayg'ularni boshqarish:

Kasal bolalar ko'pincha yuqori darajada stress va qayg'u holatlariga duch keladilar. Psixologlar, bu stressni boshqarish va bunday holatlarda qanday yondashuvlar qo'llanilishini o'rganishlari kerak.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Psixologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun kasallikka chalingan bolalar bilan ishlashda konsultativ ko'nikmalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu ko'nikmalar samarali muloqot qilish, empatiya ko'rsatish va bemor bolalar hamda ularning oilalariga psixologik yordam ko'rsatishda zarurdir.

Konsultativ ko'nikmalar va ularning ahamiyati

Psixologlar uchun quyidagi ko'nikmalar muhim hisoblanadi:

- Muloqot qilish qobiliyati: Klientlar bilan samarali muloqot qilish va axborotni aniq yetkazish uchun zarur.
- Tadqiqot o'tkazish qobiliyati: Psixologiya sohasida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va ma'lumot to'plash uchun muhim.
- Muammolarni hal qilish qobiliyati: Muammolarni aniqlash va ularga yechim topishda kerakli.
- Kuzatuvchanlik: Neverbal ishoralar va xulq-atvor o'zgarishlarini tushunish uchun muhim.
- Matematika va statistika bilimlari: Ma'lumotlarni tahlil qilish va tadqiqot natijalarini tushunishda zarur.

Shuningdek, empatiya va ishonchlilik kabi shaxsiy fazilatlar ham psixologlar uchun juda muhimdir. Bu fazilatlar klientlar bilan ishonchli munosabatlar o'rnatishga yordam beradi.

Kasallikka chalingan bolalar bilan ishlashda konsultativ ko'nikmalarni rivojlantirish

Kasallikka chalingan bolalar bilan ishlashda, psixologlar quyidagi jihatlarga e'tibor berishlari lozim:

- Empatiya va hissiy qo'llab-quvvatlash: Bolalar va ularning oilalariga hissiy yordam ko'rsatish, ularning his-tuyg'ularini tushunish va qo'llab-quvvatlash.
- Muloqot strategiyalari: Murakkab va nozik mavzularni bolalar va ularning ota-onalari bilan muhokama qilishda aniq va tushunarli tilda gapirish.
- Madaniy sezgirlik: Turli madaniy va ijtimoiy kelib chiqishga ega oilalar bilan ishlashda ularning qadriyatlarini va e'tiqodlarini hurmat qilish.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tibbiy konsultatsiyalar davomida bemor bolalarning vasiylari shifokorlardan samimiy muloqot va hissiy qo'llab-quvvatlashni kutishadi. Ugandadagi bir tadqiqot natijalariga ko'ra, vasiylar shifokorlarning ko'z bilan aloqa qilish, mos ishoralar va ovoz ohangidan foydalanish kabi verbal va neverbal ko'nikmalarni namoyish etishlarini istashadi.[11]

Boshqa bir tadqiqotda, maktab psixologlarining konsultativ rollari kengayib borayotgani va bu jarayonda o'qituvchi va ota-onalarning ehtiyojlari tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar va ota-onalar bolalarning xulq-atvori va hissiy muammolari bo'yicha maslahat olishni xohlashadi.[12].

Xulosa

Kasal bolalar bilan ishlashda amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, real vaziyatlarda ishlash va tajriba to'plash muhimdir. Psixolog talabalari klinik amaliyotlar yoki bolalar psixologiyasi bo'yicha maxsus treninglarda qatnashib, kasal bolalar bilan ishlashda kerakli ko'nikmalarni o'zlashtirishi lozim. Shu tarzda, bo'lajak psixolog talabalari o'zlarining konsultativ ko'nikmalarini oshirish va kasal bolalar bilan samarali ishlash uchun zaruriy bilim va tajriba to'playdilar.

Psixologiya talabalari uchun kasallikka chalingan bolalar bilan ishlashda konsultativ ko'nikmalarni rivojlantirish juda muhimdir. Bu ko'nikmalar samarali muloqot qilish, empatiya ko'rsatish va madaniy sezgirlikni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bemor bolalar va

ularning oilalari tibbiy va psixologik konsultatsiyalar davomida samimiy muloqot va hissiy qoʻllab-quvvatlashni qadrlashadi.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. “Ўзбекистон”.Т., 2016. – Б.16.
2. Асмолов А.Г. Психология современности: вызовы неопределенности, сложности и разнообразия // Психологические исследования. 2015. № 8 (40). <https://elibrary.ru/item.asp?id=23593078>
3. Зеер Э.Ф. Психологические особенности прогнозирования профессионального будущего молодежи // Актуальные проблемы психологического знания. 2015. № 3 (36). С. 16-26. <https://elibrary.ru/item.asp?id=24339013>
4. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Асимметричное профессиональное будущее современной молодежи // Педагогическое образование в России. 2013. № 4. С. 258-263. <https://elibrary.ru/item.asp?id=20365204>
5. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Теоретико-прикладные основания прогнозирования профессионального будущего человека // Фундаментальные исследования. 2014. № 9 (Ч. 8). С. 1863-1869. <https://elibrary.ru/item.asp?id=22417032>
6. Perceived emotional intelligence, stress reactivity, and symptom reports: Further explorations using the trait meta-mood scale / P. Salo-vey, L.R. Stroud, A. Woolery, E.S. Epel // Psychology and Health. 2002. Vol. 17 (5). P. 611-627. DOI: 10.1080/08870440290025812
7. Чуланова О.Л., Ивонина А.И. Формирование soft-skills (мягких компетенций): подходы к интеграции российского и зарубежного опыта, классификация, операционализация // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2017. Т. 6, № 1 (28). С. 53-58. DOI: 10.12737/24692
8. Абульханова К.А. Психология и сознание личности. М.: МОДЭК, 2004. 224 с. <https://elibrary.ru/item.asp?id=20086841>
9. Gilleard J., Gilleard J.D. Developing Cross-Cultural Communication Skills //Prof. Issues Eng. Educ. Pract. 2002. Vol. 128 (4). P. 187-200. DOI: 10.1061/(ASCE)1052-3928(2002)128:4(187)
10. Большедворская М.В. Исследование смысловой реальности современных студентов // Педагогический имидж. 2018. № 1 (38). С. 194-206. <https://elibrary.ru/item.asp?id=32816205>
11. S. Kiguli, D. Mafigiri, J. Nakigudde, J. van Dalen, C. van der Vleuten “A qualitative study of caregivers’ expectations and communication desires during medical consultation for sick children in Uganda” Patient Education and Counseling 2011 Psychological-Educational Studies (Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie)
12. E.A. Savina, I.A. Savenkova, A.E. Esterle, E.A. Ovsyanikova, M.Y. Khudaeva “The Study of Teachers’ and Parents’ Needs for Psychological Consultation from School Psychologist” Psychological-Educational Studies (Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie) 2017 (PsyJournals.ru)